

50 AÑOS DE SOLEDAD SOBRE COMALA

Yuri Carvajal Bañados¹

Sostengo que para entender lo ocurrido hace 50 años es necesario volver a la literatura. A dos novelas que marcaron los años 60, es decir ilustraron y dieron aliento a los jóvenes que animaron la Unidad Popular. Se trata de *Pedro Páramo* (1955) y *Cien años de Soledad* (1967) que pusieron una nota distinta en la nueva novela latinoamericana y la interpretación del boom. No fueron nuevas variantes de una explosión novelística geográficamente situada, con formas narrativas inéditas o centradas en la alienación del hombre contemporáneo en una modernidad de hierro. Ambas novelas hablan del mundo que el golpe de estado va a suprimir o intentar suprimir, si somos más fieles a las tensiones del presente.

Tres ideas rondan en esos textos: incesto, soledad y memoria. Son cuestiones que aún siguen pendientes y cuya comprensión política es incierta. Este texto quisiera ayudar a un mejor entendimiento.

Ambas historias no tratan de megaurbes modernizantes. Hablan el habla de pequeños grupos humanos precarios, que conviven con indios y pájaros, que detienen su errancia transitoriamente para constituir un pueblo o una aldea. Lo que ocurre es cotidiano y a la vez mítico, incestuoso, y todo tiene sentido porque ocurre en la memoria. No hay miedo económico, ni desarrollo, ni el Banco Central gobierna, ni las tasas de interés ordenan, no hay una sociedad posindustrial, ni los protagonistas son obreros o ex-obreros. Ambas novelas dijeron con voz fuerte: ¡en América nunca fuimos modernos!

Nacidas en pleno gran salto adelante que nos metió de lleno en el Antropoceno en esos años 50/60, *Pedro Páramo* y *Cien años de soledad* miran sorprendentemente en una perspectiva de contracorriente. Enfocadas en una vida híbrida, señalan la precariedad, banalidad y finalmente, imposibilidad de las promesas modernas para nuestro continente.

¹ Médico Cirujano, Universidad de Valparaíso (1986), Doctor en Salud Pública, Universidad de Chile (2011). Actualmente se desempeña en el Hospital van Buren, Valparaíso y es Editor general de *Cuadernos Médico Sociales*, del Colegio Médico de Chile.

A 50 años del golpe, agotados los sueños economizantes y modernizadores de Pinochet y la Concertación, las cuestiones propuestas por estos textos tienen plena resonancia. Chile está hoy mejor representado que hace medio siglo, por estos sitios de ruinas extractivistas. Comala, erosionada por el desarrollo y la revolución, guerras cristeras incluidas, podría perfectamente ser Quillagua. Macondo, apagándose tras el monocultivo bananero, la desecación de sus humedales y la guerra liberal conservadora, podría ser el Golfo de Reloncaví.

El boom

El boom parecía asentado primordialmente en la innovación narrativa, aunque la literatura oficial del siglo XX había legitimado ya la pérdida del narrador, la linealidad del tiempo y la estructuración organizada del relato. La novela realista -la presencia de innovaciones estilísticas data del Popol Vuh o la Odisea- había entrado en apuros precozmente. El malestar intelectual de occidente con su propia obra cultural estaba en el cuerpo mismo de la literatura occidental.

Si bien Rulfo y García Márquez hicieron amplio uso de esas técnicas y sus lecturas muestran la contemporaneidad estilística de sus textos, la perspectiva analítica continental es lo que más conecta ambas obras. La fuerza generativa procede de Rulfo a García Márquez. En 1961 ocurrió la transmisión tras la lectura de *Pedro Páramo*:

“Aquella noche no pude dormir mientras no terminé la segunda lectura; nunca, desde la noche tremenda en que leí 'La metamorfosis' de Kafka, en una lúgubre pensión de estudiantes de Bogotá casi 10 años atrás, había sufrido una conmoción semejante”.

El boom fue declarado muerto en 1972 (Rodríguez, 1980). Pese a eso, Comala y una soledad casi centenaria se abalanzaron sobre nuestras vidas con vehemencia, a partir del golpe de estado en 1973. Mientras la dictadura perseguía libros y bibliotecas echando mano de un *Index librorum prohibitorum* acuñado por sus intelectuales, ambas novelas se transformaron en destacadas lecturas de adolescencia, que nos ayudaron a leer ese oscuro presente. *Pedro Páramo* fue reimpresso varias veces en editorial universitaria, conservando el sello FCE.

Si la contribución autoral chilena al boom fue poca y restringida más bien al campo del análisis y la crítica, el aporte en lectores fue masivo. Aunque estas voces se situaban en centros de gravedad editorial distantes de nuestro austral destino, su gravitación estaba plenamente centrada: *De te fabula narratur*. En un mundo que aún hablaba de civilización o barbarie, o quizás, de socialismo o

barbarie, estas novelas mostraron que la barbarie no estaba hecha por los bárbaros ni la civilización por los ciudadanos.

Póstumos o huérfanos, fuimos y somos hijos culturales y materiales del boom o al menos, de estas dos obras.

De otros textos que fueron realmente nuestros contemporáneos como *El otoño del patriarca* o *Queremos tanto a Glenda*, no podemos decir lo mismo. Ni tuvieron la actualidad ni sobrevivieron en nuestras memorias con ese dramatismo de lo propio.

La recuperación de *Cien años de soledad* y *Pedro Páramo* es clave para superar la interrupción del desafío político popular americano, que el 11 de septiembre de 1973 instauró. Sus textos hablan de una América que no puede leerse de derecha a izquierda, ni de capitalismo a socialismo ni de ISI a neoliberalismo. Pero que ha de leerse de algún modo.

Si el 11 de septiembre fue un estruendo en los ecos de una colonización que venimos viviendo hace 500 años y de la cual la izquierda fue un episódico organizador de resistencias, ambas novelas se sitúan en la duración larga del momento colonizador y su expresión en la vida cotidiana de nuestros pueblos.

No es fácil llegar ni a Comala ni a Macondo. Son pueblos marginales, selváticos, montañosos o desérticos. El verdadero mapa son los recuerdos. Gracias a ellos, los Páramo o los Buendía pueden desplazarse con facilidad, sobrevivir, anticipar. El que llega a vivir allí, debe conocer esa cartografía, meterla en su propio árbol de recuerdos. En el tiempo de los muertos de Comala o en la circularidad de unos acontecimientos que siguen las indicaciones de un texto por descifrar, los pueblos de América aunque alcemos banderas con tricolores republicanos, vivimos de cara al pasado. “Muchos años después ... habría de recordar aquella tarde remota”, es la frase para Aureliano que inicia *Cien años de soledad*, pero también es frase de Rulfo “El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir”.

La globalización no ha logrado desmentir ni la fuerza de la memoria ni nuestra soledad. Una proliferación de no lugares se ha desparramado por nuestros pueblos y aldeas: aeropuertos, malls, carreteras, estacionamientos, hoteles, parcelaciones dando la ilusión de que estamos en la

simultaneidad occidental. Si agregamos algunos de los parámetros del antropoceno, todo parece como si las reglas made in USA dominaran los ecosistemas: extinciones masivas, toxicidades químicas, emisiones de carbono fósiles, desertificaciones. Con tanto aplanamiento cultural, es legítimo preguntarse ¿Sigue existiendo América en el Antropoceno?

Hay tres razones en estos relatos para reivindicar nuestra existencia, pese a la dictadura, al gran salto adelante y al antropoceno. Memoria, incesto y soledad, son la carne de estas dos novelas y también las posibilidades de que la raíz continental sea nuestra.

Memoria

Ambos textos nos dijeron mientras navegábamos en el torrente del Gran Salto Adelante, hacia ese ejercicio de olvido llamado progreso, que somos Americanos porque recordamos. Y estas narraciones imprentádicas, pero amasadas en el modo oral, viven por el recuerdo. Han sobrevivido porque nuestra sobrevivida en estos 50/500 años ha sido la del recuerdo. Comala y Macondo son pueblos hechos de recuerdos, en que se vive de recordar. La simultaneidad de los hechos es una señal de que se trata de muertos. A los vivos los encontramos siempre desde el pasado. El insomnio y luego la amnesia que se vive en Macondo, duramente combatida mediante la escritura de letreros indiciarios, ilustran la catástrofe de la pérdida de memoria sobre la vida local.

América es el continente de la profecía de Walter Benjamin. También lo aprendimos en estos 50 años de soledad. Si tan sólo hubiera podido cruzar el atlántico, nos habríamos encontrado con él en este ejercicio de memoria que somos. Vagamos sin poder recordar lo originario que somos, pese a que todas las señas de nuestra vida presente, así nos lo recuerdan. Violeta misma hubo de realizar un ejercicio de recuerdo, volviendo al Lautaro al que había llevado ella misma la viruela casi 30 años antes, para volverse memoria de la Wallmapu (Loncon, 2017).

Incesto

En ambos textos el incesto es una presencia explícita. No se trata de un incesto excepcional, cuyo perfil psicológico haga la trama de lo novelado, sino de un incesto reiterativo y fundacional. Explícito en el caso de Macondo, hallazgo en Comala.

Así como el movimiento antropofágico dijo en voz alta que nuestra moral no era la de occidente respecto de las prohibiciones alimentarias, estas novelas hacen no del miedo al, sino del incesto mismo, una cuestión fundacional de la cultura americana. Sólo vencida la preocupación por ese mestizaje fraternal, es posible estar en familia con animales y comunidades planetarias.

Sabemos que existen formas de intercambio de material genético entre seres vivos muy distantes, gracias a mecanismos de transferencia horizontal a través de virus. Ese tipo de combinaciones se encuentra en el surgimiento de la placenta a través de los genes virales que codifican sincitina-1 y sincitina-2 (Lavialle, 2013).

¿Quién es nuestro consanguíneo? Rebeca ingresa a la familia Buendía por el solo expediente de una carta. El arriero que conduce a Comala a Juan Preciado resulta ser su hermano y Dolores Preciado estuvo a punto de ser su madre. Más que preguntarnos de qué familia somos, se trata de interrogarnos sobre ¿de quién queremos ser aliados? ¿FMI, BM, TIAR, OEA, UNASUR, OPS, OMS? o ¿de los pájaros y los árboles, las aguas y los vientos?

Soledad

Tras el golpe nos apareció un problema nuevo: la sustentabilidad alimentaria. Pobres como éramos, nos alimentábamos a maltraer echando mano a lo que teníamos. Las mercancías globalizadas que sorprendían a José Arcadio desatando locuras modernas: hielo, imán, mapas, telescopios, alquimia, no iban a la mesa. Desde el punto de vista nutricional, estábamos solos.

El imperialismo ecológico del que nos habló Crosby (Crosby, 2017), en estos años ha recompuesto la canasta básica y las condiciones alimentarias de Chile. Pero esa internacionalización de nuestra dieta, ¿nos ha hecho salir de la soledad? La electrificación de la vida, la masificación del transporte aéreo ¿nos ha hecho ciudadanos del mundo?

En Macondo las guerras ocurrían fuera del pueblo y el gobernador llegaba precariamente de otro sitio. La repartija de ministerios se hacía en otro lugar. También de Comala había que marcharse para sumarse a la revolución.

La soledad que llegó con el bombardeo a La Moneda aún está entre nosotros. Lo terrible y lo importante cada vez más ocurre en otros lugares. En las Comalas y Macondos en las que vivimos no ocurre nada de importancia.

La soledad bien lo sabemos es un laberinto, pero a la luz del Antropoceno, resulta también una condición protectora. La memoria, una práctica no moderna. El incesto, el explícito reconocimiento del carácter híbrido de nuestra existencia, es reconocer todas nuestras hermandades. Virtudes americanas que Rulfo y García Márquez escribiendo, nos legaron.

Aunque los hawker hunters incendiaron Comala y bombardearon Macondo, esas fraternidades y memorias no perecieron.

Referencias

- Anónimo (2017) Juan Rulfo. El escritor que dejó sin dormir a García Márquez. Sputnik Mundo (<https://sputniknews.lat/20170515/juan-rulfo-escritor-centenario-1069183663.html>)
- Crosby, A. (2015) Ecological Imperialism. Cambridge University Press, 2015, New York.
- Lavialle C, Cornelis G, Dupressoir A, Esnault C, Heidmann O, Vernochet C, Heidmann T. 2013 Paleovirology of 'syncytins', retroviral env genes exapted for a role in placentation. Phil Trans R Soc B 368: 20120507. <http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2012.0507>
- Miranda P, Loncon E y Ramay A (2017). Violeta Parra en el Wallmapu. Su encuentro con el canto mapuche. Pehuén, Santiago de Chile.
- Rodríguez Monreal, Emir. (2003) Obra selecta. Editorial Ayacucho, Venezuela.